

FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING SEMANTIK VA GRAMMATIK XUSUSIYATLAR

Hazratova Charos Shuhrat qizi

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti texnik muharriri

Ilmiy rahbar: prof. R.Rasulov hazratovacharos78@gmail.com

Tel.: +998943163602

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek tilidagi frazeologik birliklarning mazmuniy va grammatik xususiyatlari, ularning tildagi o'rni hamda xalq tafakkurini ifodalashdagi ahamiyati haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, frazeologizmlarning paydo bo'lish manbalari va ularning badiiy adabiyotdagi qo'llanilishi tahlil qilinadi. frazeologizmning shakli, semantikasi, prototipi, matndagi vazifasini tahlil qilish; matnda frazeologizmlarni topish, ularning ma'nosini va qo'llanish holatini tushuntirish; frazeologizmni sinonim leksik birliklar bilan almashtirish va aksincha; • taklif etilgan variantlardan to'g'risini tanlash; nutqda frazeologizmlarni qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish.

Kalit so'zlar: frazeologiya, frazeologik birlik, ma'no butunligi, idiomatik, maqol, ibora, tasviriy vosita.

Til – xalqning milliy tafakkurini, madaniyatini va ruhiyatini ifodalovchi eng muhim vositadir. Har bir til o'ziga xos barqaror so'z birikmalari – frazeologik birliklarga ega. Ular tildagi obrazlilikni kuchaytiradi, nutqni jozibador va ta'sirchan qiladi. Frazeologik birliklar orqali xalqning dunyoqarashi, qadriyati, hayotiy tajribasi aks etadi. Frazeologik birlik – bu ikki yoki undan ortiq so'zdan tashkil topgan, lekin umumiy bitta ma'noni ifodalovchi barqaror birikmadir. Masalan: og'zi qulog'ida, ko'ngli tog'dek, bosh qotirmoq, ko'z yumdi kabi iboralar alohida so'zlarning ma'nosidan farqli ravishda yaxlit tushunchani bildiradi.

O'zbek tili frazeologik birliklari ma'no va tuzilish jihatidan quyidagi turlarga ajratiladi:

1. Frazeologik qo'shilmalar (erkinlik nisbatan saqlangan): ko'ngil qo'yimoq, yurak yutmoq;
2. Frazeologik birikmalar (ma'nosi ko'chgan): ko'zga ko'rinmoq, og'iz ochmoq;
3. Frazeologik butunliklar (idiomatik): og'zi qulog'ida, besh qo'lini og'ziga solmoq;

Frazeologizmlarning ma'no va stilistik xususiyatlari. Frazeologik birliklar nutqda obrazlilik, ifodaviylik va emotsionallikni ta'minlaydi. Ular ko'pincha badiiy adabiyotda, ayniqsa Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Oybek kabi yozuvchilar asarlarida keng qo'llanadi. Masalan, Qodiriyning "O'tkan kunlar" romanida "ko'ngli g'ash bo'ldi", "bosh egdi", "ko'ziga issiq ko'rindi" kabi iboralar obrazli fikrni kuchaytiradi.

Frazeologizmlarning manbalari. Frazeologik birliklar xalq turmushi, urf-odatlarini, diniy qarashlari, tarixiy voqealar, xalq og'zaki ijodi (maqol, matal, afsona) hamda boshqa tillardan kirib kelgan so'zlar asosida shakllanadi. Masalan, "ko'ngli oq" iborasi qadimiy e'tiqodlar bilan bog'liq bo'lib, insonning pok niyatini bildiradi. O'zbek tilida ko'plab qisqa, obrazli iboralar mavjud bo'lib, ular nutqda tez-tez qo'llaniladi va uni yorqin, hissiy va ifodali qiladi. Masalan, juda mazali taom haqida "Barmoqlaringni yalab yuborasan!" deyishadi; kimdir qattiq qo'rqqanda esa "yuragi orqasiga tortib ketdi" deyishadi va hokazo. Bunday iboralar frazeologik birliklar yoki frazeologizmlar deb ataladi.

Tuzilishi jihatidan frazeologizmlar so'z birikmalari yoki gaplardan iborat. Frazeologizmning o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'lib, ular uni mustaqil til birligi sifatida ajratib olish va boshqa til birliklaridan farqlash imkonini beradi. Erkin birikmalarni biz bevosita nutq jarayonida zaruratga qarab, so'zlarni grammatika qoidalariga muvofiq bir-biriga bog'lab yaratamiz. Ulardan farqli o'laroq, frazeologizmlar muloqot jarayonida yaratilmaydi, balki

nutqda tayyor birliklar sifatida, ya'ni tilda qanday shakllangan bo'lsa, shundayligicha takrorlanadi. Frazeologizmlar har doim bir xil tarkibiy qismlardan iborat bo'lib, ular qat'iy belgilangan tartibda joylashadi. Ularning tarkibiy qismlarini ixtiyoriy almashtirish frazeologizmning buzilishiga olib keladi. Masalan, agar "suvni g'alvir bilan tashimoq" (behuda ish qilmoq) frazeologizmida bir so'zni "suvni chelak bilan tashimoq" deb o'zgartirsak, erkin so'z birikmasiga ega bo'lamiz.

Frazeologizm tarkibining doimiyligi va tarkibiy qismlarning belgilangan tartibi barqarorlik deb ataladi.

Ko'pgina frazeologizmlar majoziy, ko'chma ma'noga ega bo'lib, bu tarkibiy qismlarni qayta anglash natijasida yuzaga keladi, masalan: tilni tiymoq (ortiqcha gapirmaslik), sovg'a qilingan otning tishiga qaralmas (sovg'adan norozilik bildirmaslik kerak) va hokazo. Bunday frazeologizmlarning ma'nosi tarkibiy qismlar ma'nosidan kelib chiqmaydi, balki ichki obraz (ichki shakl) bilan asoslanadi, bu esa ma'noni tushunishga yordam beradi. Aksariyat frazeologizmlar tarkibida hammaga tushunarli so'zlar mavjud, masalan: ho'l tovuq, sariq tumshuq, birovning junini silash va hokazo.

Ma'lumki, frazeologizmlar xalqning tarixi va madaniyatini, urf-odatlarini va an'analarini, axloqiy va ma'naviy qadriyatlarini aks ettiradi. Shuning uchun o'zbek xalqi tarixi va madaniyati bilan qiziquvchilarga frazeologizmlar bu sohada yordam beradi. Frazeologizmlar tilshunoslikning frazeologiya deb ataladigan maxsus bo'limida o'rganiladi. Frazeologiya atamasi, shuningdek, tildagi barcha frazeologizmlar majmuini ham anglatadi.

O'zbek tilini o'rganayotgan chet elliklar nutqiy faoliyatda frazeologizmlardan foydalanishni yoqtiradilar. Biroq, ularning ma'nosini tushunmasdan yoki qaysi sintaktik qurilmalarda va qanday vaziyatlarda u yoki bu frazeologizmni ishlatish mumkin va kerakligini bilmasdan, xatolarga yo'l qo'yadilar. Frazeologizm yoki frazeologik birlik – tarkibi va tuzilishi jihatidan barqaror, leksik jihatdan bo'linmas va ma'no jihatidan yaxlit bo'lgan, alohida lug'at birligi vazifasini bajaradigan so'z birikmasi. Boshqacha aytganda, u so'zga teng birlik. Frazeologizmning so'zdan asosiy farqi uning semantikasining o'ziga xosligidadir. Tildagi birliklar to'g'ri va ko'chma (obrazli) ma'noga ega bo'lishi mumkin. "Pashshadan fil yasamoq" frazeologizmi ko'chma ma'noga ega – biror narsani bo'rttirib ko'rsatmoq. Frazeologizmning aniq ma'nosini har doim ham uni tashkil etuvchi so'zlardan aniqlab bo'lmaydi: buning uchun xalqning madaniy an'analarini haqida bilimlar zarur.

Frazeologizmlar milliy-madaniy o'ziga xoslikni yorqin va ta'sirchan aks ettirishi, xalqning donoligi, an'analarini, xulq-atvori, dunyoqarashi, his-tuyg'ularini ifodalashi muhim ahamiyatga ega. Bularning barchasi chet elliklarga noma'lum. Frazeologizmlarning obrazlilik, vazifalari va qo'llanish holatlari ham ularga tanish emas. Shunga qaramay, chet elliklar o'zbek frazeologizmlarini o'rganishni va ulardan nutq faoliyatida foydalanishni yaxshi ko'radilar, ammo ko'pincha ularning shakli, ma'nosi, vazifasi yoki qo'llanish holatlarini buzib ishlatadilar.

Frazeologizmlarni o'rganishda o'qituvchi chet ellikka tushunishga yordam beradigan muhim jihatlarni izohlashi zarur.

Frazeologizmning obrazi universal, ya'ni turli tillarni so'zlovchilar uchun tushunarli bo'lishi mumkin. Masalan, "tirik kitob" frazeologizmi qadimgi yunon tilidan kelib chiqqan va boshqa tillarga o'zlashtirilgan. Bu frazeologizm keng qamrovli bilimga ega bo'lgan, turli masalalar bo'yicha ma'lumot bera oladigan insonni tavsiflaydi. Frazeologizm ortida qomusiy bilimga ega professor kiyimidagi olim obrazi turadi. Biroq frazeologizmlarning ko'pchiligi milliy kelib chiqishga ega bo'lib, ma'lum bir xalqning tarixi, turmush tarzi va milliy o'ziga xosligini aks ettiradi: "muzda baliq kabi tipirchilamoq", "xoda ustidan g'ola oshirmoq", "g'ildirakdagi olmaxondek aylanmoq". Bunday iboralar ma'nosini tushuntirishda o'qituvchi aniq talqin berishi,

to'g'ri obraz yaratilishiga ko'maklashishi kerak. "Ko'ylakda tug'ilmoq" (omadli bo'lmoq) frazeologizmi milliy o'ziga xos obrazli idrokka misol bo'la oladi. Frazeologizm ma'nosi uning tarkibiy qismlarining yaxlit majmuasi bilan yaratiladi. Bunda qo'llaniladigan so'zlarning har biri tilda alohida ma'noga ega bo'lishi mumkin, ammo aynan ularning birikuvli frazeologik ma'noni hosil qiladi. Masalan: "ahmoqlik qilmoq" – bekorchi bo'lmoq; "tarixga kirmoq" – mashhur bo'lmoq. Frazeologizmning milliy o'ziga xos ma'nosi madaniy tarkibiy qismlardan biri orqali bo'laklarga ajratilgan holda aks etishi mumkin: "xatarga bosh suqmoq" – ongli ravishda tavakkal qilmoq, o'ylamasdan ish tutmoq.

Chet elliklar o'zbek frazeologizmlarini nutqlariga kiritishda sezilarli qiyinchiliklarga duch kelishadi. Shuning uchun o'quvchilarda frazeologizmning shakli, semantikasi va funksional rolini aniqlashtiruvchi nutq modeli asosida frazeologizmlarni nutq faoliyatiga kiritish qobiliyatini shakllantirish zarur. Shakl nuqtai nazaridan quyidagilar mavjud: Predikat vazifasidagi fe'l tipidagi frazeologizmlar fe'lning shaxs, son, zamon, ko'rinish va boshqa shakllari o'zgarishi bilan fe'l tipidagi nutq modellarida qo'llaniladi: Ular butun umr bir-biri bilan ahil (yashaydilar, yashadilar) yashadilar; Ota har doim bolalarining kichik sho'xliklariga ko'z yumadi (yumardi, yumadi); Yigit birinchi marta boshidan oyog'igacha sevib qoldi (qolishi mumkin). Shaxs yoki narsani ma'lum sifat yoki xususiyatlariga ko'ra tavsiflovchi frazeologizmlar substantiv tipidagi nutq modellarida qo'llaniladi, aynanlikning umumlashgan grammatik semantikasi bilan predikativ vazifani bajaradi: Ular ikkalasi ham bir qozonning quyqasi.

O'rganilayotgan tilning sintaktik tizimini o'zlashtirish, frazeologizmning umumlashgan grammatik semantikasini bilish nutqiy xatolarning oldini olishga yordam beradi. Frazeologizmlar nutqning og'zaki va yozma shakllarida qo'llanish xususiyatlari bilan ajralib turadi. Frazeologizmlarni qo'llashning barcha holatlarini belgilashning iloji yo'q, ammo nutqda u yoki bu frazeologizmni qo'llash maqsadi bilan belgilanadigan ularning ba'zilarini ko'rsatish mumkin. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, frazeologizmlar shaxs, predmet, turli harakat yoki holat, sifat, xususiyat, shuningdek, tabiiy yoki ijtimoiy xarakterdagi hodisalarni nomlaydi yoki tavsiflaydi.

Shunday qilib, frazeologizmlar bilan ishlash metodikasi o'qituvchidan mashg'ulotlarga puxta tayyorgarlik ko'rishni, frazeologizmlarni izohlash tizimini, qo'llanishning sintaktik, mavzuiy va vaziyatli shartlarini o'ylab ko'rishni talab qiladi.

Frazeologizm ko'chma ma'noga ega bo'lib, bir tomondan, nutqni boyitadi va uni yanada ifodali qiladi, ikkinchi tomondan esa, bu nutqni emotsional-ekspressiv ma'no qirralari va madaniy xususiyatlar bilan to'ldiradi. Frazeologizmlar nafaqat

tushunchaviy, balki emotsional-ekspressiv ma'no nozikliklariga ham ega bo'lgani sababli insonga tez ta'sir qiladi. Tillarning tarixiy rivojlanishi jarayonida ko'plab so'zlar va frazeologizmlar o'z konnotatsiyalariga ega bo'lgan, chunki rivojlanishning ma'lum bir bosqichida til faqat kommunikativ vazifa bilan cheklanib qolmaydi - odamlarda tasvirlanayotgan voqelikni hissiy ifodalash uchun estetik ehtiyoj paydo bo'ladi. Turli darajadagi ta'sirchanlik, obrazli-assotsiativ qayta tushunish va boshqa unsurlarni o'z ichiga olgan emotsional vazifa ko'plab frazeologizmlarda namoyon bo'ladi: uzoqda - shaytonning shoxida; yaqinda - qo'l uzatsa yetgulik; noma'lum yo'nalishda bormoq - ko'zi qayerga tushsa o'sha yoqqa; qattiq sovuqotmoq - suyak-suyagigacha muzlamoq; juda zerikmoq - joniga tegmoq.

Konnotativ qo'shimcha ma'no nozikliklari til egalari ongida ko'p hollarda tarixiy-adabiy yoki maishiy assotsiatsiyalar asosida yuzaga keladi. Masalan, it so'zi (ko'chma ma'noda) insonlar ongida sodiqlik, vafodorlik kabi ijobiy tushunchalar va tajovuzkorlik, xoinlik kabi salbiy ma'nolar bilan bog'lanadi. Ijobiy konnotatsiyalar "it vafodorligi", "it sadoqati" kabi frazeologizmlarda, salbiy konnotatsiyalar esa "it hayoti" frazeologizmida va boshqalarda namoyon bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, frazeologizmlar tildan tashqari omillarni, xususan, til egalarning jamoaviy tajribasini, ularning madaniyatini aks ettiruvchi, ya'ni tilning kommunikativ, emotsional va ijtimoiy-madaniy vazifalarining ifodasi bo'lgan ulkan olamdir. Frazeologizmlarni o'rganish o'zbek xalqi madaniyati bilan tanishtiradi, ularni nafaqat o'zbek tilining, balki o'zbek madaniyatining tashuvchilari sifatida shakllantiradi. Frazeologik birliklar o'zbek tilining boy va betakror qatlamini tashkil etadi. Ular xalq donoligini, milliy ruhiyatini, hayot falsafasini ifodalaydi. Shu bois frazeologizmlarni o'rganish nafaqat tilshunoslik, balki madaniyat va adabiyotshunoslik uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.

REFERENCES

1. Karimov A. "O'zbek tilining frazeologiyasi", Toshkent: O'qituvchi, 1992.
2. Jo'rayev A. "Frazeologik birliklarning ma'no tizimi", Toshkent, 2008.
3. Qodiriy A. "O'tkan kunlar", Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2015.
4. Mirzayev M. "Til va tafakkur", Toshkent, 2003.
5. Mamatov, A. "Frazeologik birliklarning semantik xususiyatlari". O'zMU nashriyoti. Toshkent: 2013.
6. Rahmatullayev, Sh. "O'zbek tilining frazeologik lug'ati". Toshkent: Fan. 1978.

7. Xoliyorov, M. Tilshunoslik nazariyasi asoslari. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti. 2009.

9. Boboyev, M. Frazzeologik birliklarning uslubiy imkoniyatlari. Samarqand: SamDU nashriyoti. 2004.